

УДК: 378.013:37.091.33:355

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И КУРСАНТОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

БАШИРОВА ГУЛЬШАН ИСМАИЛ

Доцент кафедры гуманитарных наук и НАТО (НАТО/Партнерство ради мира) и кафедры гуманитарных наук Военного института имени Гейдара Алиева Баку, Азербайджан

Резюме. В современную эпоху повышение эффективности образовательного процесса в специализированных высших учебных заведениях напрямую зависит от правильного установления отношений между преподавателем и курсантом и развития этих отношений на основе инновационных педагогических технологий. В статье анализируется влияние жестких иерархических отношений, существующих в специализированных высших учебных заведениях, на образовательную среду и исследуются возможности инновационных педагогических подходов для преобразования этих отношений в более функциональные и основанные на сотрудничестве. В исследовании оценивается влияние инновационных технологий, таких как цифровые обучающие платформы, обучение на основе моделирования, проблемно-ориентированное обучение и рефлексивная педагогика, на взаимодействие преподавателя и студента. В статье показано, что целенаправленное применение инновационных педагогических технологий создает условия для формирования профессиональных компетенций студентов, развития самостоятельного мышления и чувства ответственности, а также дисциплины. Следовательно, модернизация взаимоотношений преподавателя и студента выступает важным фактором повышения качества подготовки кадров в специализированных высших учебных заведениях.

Ключевые слова: специализированное высшее образование, взаимоотношения преподавателя и студента, инновационные педагогические технологии, моделирование, профессиональная компетентность

THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TEACHER-CADET RELATIONS IN SPECIAL-PURPOSE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

BASHIROVA GULSHAN ISMAYIL

Associate Professor of the Department of Humanitarian Sciences and NATO (NATO/Partnership for Peace) and the Department of Humanitarian Sciences, Heydar Aliyev Military Institute
Baku, Azerbaijan

Summary. In the modern era, increasing the efficiency of the educational process in special-purpose higher education institutions directly depends on the correct establishment of teacher-cadet relations and the development of these relations on the basis of innovative pedagogical technologies. The article analyzes the impact of rigid hierarchical relationships existing in special-purpose higher education institutions on the educational environment and explores the possibilities of innovative pedagogical approaches to transform these relationships into a more functional and collaborative one. The study evaluates the impact of innovative technologies such as digital learning platforms, simulation-based teaching, problem-based learning, and reflective pedagogy on teacher-student interaction. The article shows that the purposeful application of innovative pedagogical technologies creates conditions for the formation of professional competencies of students, and the development of independent thinking and a sense of responsibility, along with discipline. Consequently, the

modernization of teacher-student relationships acts as an important factor in improving the quality of personnel training in special-purpose higher education institutions.

***Keywords:** special-purpose higher education, teacher-student relationships, innovative pedagogical technologies, simulation training, professional competence*

Введение

Специализированные высшие учебные заведения — это специфическое учебное заведение, имеющее стратегическое значение для общества и готовящее высококвалифицированных специалистов для структур государственной безопасности, обороны, правоохранительных органов и специальных служб. Этот тип высших учебных заведений принципиально отличается от классических моделей высшего образования по своим оперативным характеристикам, образовательным целям и организационным структурам. Здесь образовательный процесс не ограничивается приобретением теоретических знаний, но также направлен на формирование профессиональных навыков, психологической устойчивости, дисциплины и способности к оперативному мышлению. Образовательная среда в специализированных высших учебных заведениях строится на иерархии, подчинении и нормативно-правовых требованиях. Повседневная деятельность курсантов регулируется строгими внутренними правилами, служебным регламентом и этическими нормами поведения. Это напрямую влияет на сущность взаимоотношений между преподавателем и курсантом. В такой среде преподаватель является не только человеком, передающим знания, но и выполняет функцию лидера, воспитателя и наставника, демонстрирующего образцовое поведение и формирующего профессиональные и моральные ценности.

В современную эпоху глобализация, технологический прогресс и изменения в сфере безопасности требуют применения инновационных подходов в подготовке специалистов специального назначения. Применение информационно-коммуникационных технологий, цифровых обучающих платформ, симуляционных и интерактивных методов обучения не только повышает эффективность образовательного процесса, но и создает условия для перехода отношений между преподавателем и студентом на новый уровень. В этом контексте инновационные педагогические технологии выступают не только как средство обучения, но и как важный инструмент формирования взаимного доверия, сотрудничества и профессиональной коммуникации. Правильное установление отношений между преподавателем и студентом в специализированных высших учебных заведениях напрямую влияет на уровень профессиональной подготовки будущих специалистов, навыки принятия решений и этическое поведение в служебной деятельности. Педагогическое мастерство преподавателя, лидерские качества и инновационные подходы играют решающую роль в повышении мотивации студентов, формировании чувства ответственности и укреплении их коллективного духа.

Таким образом, эффективная организация образовательного процесса и развитие отношений между преподавателем и студентом в специализированных высших учебных заведениях служат не только улучшению образовательных результатов, но и подготовке профессиональных и ответственных кадров стратегического значения для общества. В этой связи изучение данной темы с научно-практической точки зрения считается актуальным и необходимым.

Особенности взаимоотношений преподавателя и студента в специализированных высших учебных заведениях

В таких высших учебных заведениях преподаватель играет роль не только учителя для студента, но и профессионального образца для подражания и лидера. Хотя отношения в основном основаны на принципе подчинения, современные вызовы требуют развития этих отношений в более гибкой и основанной на доверии форме. Доминирование традиционных подходов иногда может ограничивать инициативу и навыки критического мышления студентов. В специализированных высших учебных заведениях взаимоотношения

преподавателя и студента формируются в более ориентированной на служение, дисциплинарной и нормативной среде, в отличие от классической среды высшего образования. В этих учреждениях преподаватель является не только учителем, передающим знания студенту, но и выступает в качестве образца профессионального поведения, образца лидерства и носителя этических ценностей служения. Студенты воспринимают поведение преподавателя, стиль принятия решений и профессиональные отношения как пример для будущей деятельности в сфере служения.

Одной из главных особенностей взаимоотношений преподавателя и студента является существование принципа подчинения и подчинения. Этот принцип служит формированию ответственности, дисциплины и способности выполнять приказы у курсантов. В то же время, поддержание дистанции в этих отношениях имеет большое значение с точки зрения обеспечения педагогической объективности. Однако построение отношений исключительно на строгом подчинении может ограничить возможности индивидуального развития курсантов и ослабить их инициативный потенциал. Современные вызовы безопасности и меняющиеся требования профессиональной среды требуют применения более гибкого и адаптивного подхода к отношениям между преподавателем и курсантом. Специализированный персонал должен быть подготовлен не только как исполнители приказов, но и как специалисты, принимающие оперативные решения, оценивающие риски и проявляющие инициативу в нестандартных ситуациях. В этой связи для преподавателей особенно важно формировать в общении с курсантами отношения, основанные на взаимном доверии [1, с. 102].

Опыт показывает, что создание преподавателем открытой коммуникативной среды для курсантов повышает их психологический комфорт и стимулирует активность в процессе обучения. В среде, где курсанты не боятся задавать вопросы и могут аргументированно выражать свое мнение, навыки критического мышления развиваются быстрее. Это положительно сказывается на принятии правильных решений в сложных и стрессовых ситуациях в ходе будущей службы. В случаях, когда преобладают традиционные педагогические подходы, отношения между преподавателем и курсантами более односторонние. В такой среде курсанты выступают в роли пассивных слушателей, боятся проявлять инициативу и выдвигать различные точки зрения. В результате творческое мышление и навыки решения проблем не формируются на необходимом уровне. Эта проблема особенно ярко выражена при преподавании практических и тактических дисциплин. Еще одной важной особенностью отношений между преподавателем и курсантами в специализированных высших учебных заведениях является воспитательная функция преподавателя. Преподаватель прививает курсантам не только профессиональные знания, но и такие ценности, как патриотизм, коллективизм, этичное поведение и служебная ответственность. Эти ценности играют ключевую роль в формировании профессиональной идентичности курсантов и обеспечивают их ответственное поведение по отношению к государству и обществу в будущем [2, с. 46-47].

Во время практических занятий и повышения квалификации отношения между преподавателем и курсантом приобретают более динамичный характер. Здесь, помимо роли наставника, преподаватель также играет роль проводника и советника. Конструктивный подход к ошибкам курсантов при моделировании реальных ситуаций и создание условий для обучения на собственном опыте повышают эффективность взаимоотношений. Такой подход помогает курсантам развить чувство уверенности в себе и более корректно оценивать профессиональные риски. При этом особое значение имеет поддержание баланса в отношениях между преподавателем и курсантом. Так же как чрезмерная жесткость приводит к психологическому стрессу и снижению мотивации, чрезмерная снисходительность может привести к ослаблению дисциплины. Поэтому педагогические навыки преподавателя играют решающую роль в регулировании отношений на оптимальном уровне.

В результате отношения между преподавателем и студентом в специализированных высших учебных заведениях многогранны и сложны. Эффективное установление этих

отношений способствует как улучшению результатов обучения, так и формированию профессиональных, ответственных и предприимчивых кадров. Применение современных подходов является основным направлением развития этих отношений и обеспечивает непрерывное совершенствование системы специализированного образования.

Применение инновационных педагогических технологий в образовательном процессе

Инновационные педагогические технологии усиливают практическую направленность обучения в специализированных высших учебных заведениях. Моделирование на основе симуляций, виртуальные сценарии и ситуационные модели позволяют курсантам проверять свои знания и навыки в условиях, близких к реальным условиям службы. Цифровые платформы расширяют каналы связи между преподавателем и курсантом и делают образовательный процесс более прозрачным.

Одной из главных задач, стоящих перед специализированными высшими учебными заведениями в современную эпоху, является подготовка адекватных кадров для меняющейся обстановки в сфере безопасности и профессиональных вызовов. Для этого необходима интеграция инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. Хотя традиционные лекционные и репетиционные методы обучения важны с точки зрения передачи фундаментальных знаний в таких учебных заведениях, они недостаточны для формирования практических навыков и способности принимать решения в различных ситуациях. Инновационные педагогические технологии, усиливая практическую направленность обучения, позволяют подготовить курсантов к реальным условиям службы. В частности, методы обучения на основе моделирования имеют широкую сферу применения в специализированных высших учебных заведениях. С помощью этих методов создаются модели, отражающие реальные оперативные условия, и курсанты на собственном опыте осваивают навыки принятия решений, командной работы и стрессоустойчивости в рискованных ситуациях [3, с. 98].

Виртуальные сценарии и ситуационные модели играют важную роль в процессе обучения. Эти технологии позволяют обучающимся в безопасной среде отрабатывать различные сценарии, которые могут возникнуть во время реальных операций. Практика показывает, что такой подход повышает способность обучающихся делать выводы из ошибок и способствует снижению рисков в их будущей служебной деятельности. Одновременно с этим ситуационные модели положительно влияют на развитие навыков принятия индивидуальных и групповых решений. Применение цифровых обучающих платформ является еще одним важным направлением инновационных педагогических технологий. Электронные учебные среды, системы онлайн-оценки и цифровые ресурсные базы ускоряют обмен информацией между преподавателями и обучающимися. Эти платформы обеспечивают непрерывный доступ к учебным материалам, а уровень индивидуальной подготовки обучающихся контролируется более объективно.

Применение инновационных технологий повышает прозрачность процесса обучения. Предварительное определение критериев оценки и отражение результатов в электронных системах создают условия для снижения субъективности и обеспечения справедливой оценки. Это, в свою очередь, укрепляет уверенность обучающихся в процессе обучения и повышает их мотивацию. Применение инновационных педагогических технологий в специализированных высших учебных заведениях также стимулирует профессиональное развитие преподавателей. Используя новые технологии, преподаватели совершенствуют свою педагогическую деятельность и демонстрируют более гибкий и адаптивный подход к учебному процессу. Это способствует повышению общего качества образования в учебных заведениях [4, с. 56].

Таким образом, применение инновационных педагогических технологий в учебном процессе выступает одним из главных факторов повышения эффективности образования в специализированных высших учебных заведениях. Эти технологии повышают уровень

подготовки студентов к реальной профессиональной среде, ускоряют формирование практических навыков и адаптируют учебный процесс к более современным требованиям.

Влияние инновационных технологий на отношения между преподавателем и студентом

Применение этих технологий переводит преподавателя из роли руководителя в роль наставника и проводника. Студенты, в свою очередь, превращаются из пассивных исполнителей в активных субъектов обучения. Это изменение создает условия для формирования отношений, основанных на взаимном уважении, снижения психологических барьеров и укрепления чувства коллективной ответственности. Применение инновационных педагогических технологий оказывает значительное влияние на характер отношений между преподавателем и студентом в специализированных высших учебных заведениях. В то время как в традиционной образовательной среде преподаватель в основном выступал в роли руководителя и передатчика знаний, инновационные подходы заменяют эту роль на функцию наставника и проводника. Это изменение создает условия для формирования отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве в образовательном процессе.

Применение методов моделирования и интерактивного обучения делает общение между преподавателем и студентом более живым и целенаправленным. Преподаватель наблюдает за деятельностью студентов, анализирует их решения и предоставляет обратную связь. В этом процессе преподаватель выступает скорее в роли консультативного и поддерживающего лица, чем в роли руководителя. Студенты несут ответственность за свои действия и развивают чувство ответственности за результаты. Цифровые платформы расширяют каналы связи между преподавателем и студентом. Электронные дискуссионные форумы, онлайн-задания и интерактивные системы оценки позволяют студентам легче общаться с преподавателем. Это снижает психологические барьеры и позволяет студентам более открыто выражать свои мнения [5].

Инновационные технологии превращают студентов из пассивных исполнителей в активных учащихся. Они более активно участвуют в процессе обучения, принимают самостоятельные решения и учатся анализировать свои результаты. Такой подход положительно влияет на развитие критического мышления и аналитических навыков студентов. Еще одним важным эффектом инновационных технологий является укрепление чувства коллективной ответственности в отношениях между преподавателем и студентом. Групповые задания и элементы командной работы повышают сотрудничество между студентами, а преподаватель усиливает роль лидера, координирующего этот процесс. В результате формируется здоровая педагогическая среда, основанная на взаимном доверии. В то же время применение инновационных технологий требует от преподавателей высокого профессионализма и гибкого подхода. Преподаватели должны учитывать индивидуальные особенности студентов, правильно используя технологии, и поддерживать их развитие. Это способствует поддержанию баланса в отношениях между преподавателем и учеником и повышению эффективности педагогической работы [6-7]. В результате инновационные педагогические технологии создают условия для развития отношений между преподавателем и учеником в более демократичной, кооперативной и основанной на доверии форме. Это изменение значительно повышает качество профессиональной подготовки в специализированных высших учебных заведениях.

Заключение

Проведенный научно-теоретический и практический анализ показывает, что применение инновационных педагогических технологий в специализированных высших учебных заведениях играет важную роль в повышении качества образовательного процесса и формировании отношений между преподавателем и студентом в соответствии с современными требованиями. Эти технологии, помимо обогащения содержания обучения, вносят существенный вклад в развитие профессиональных навыков, оперативного мышления и чувства ответственности курсантов. Результаты исследования доказывают, что

инновационные подходы не ослабляют принципы дисциплины и подчинения, а, наоборот, позволяют применять их более целенаправленно и функционально. Имитационные тренировки, ситуационные модели и цифровые платформы создают условия для лучшей подготовки курсантов к реальным условиям службы. В этом процессе преподаватель систематически поддерживает развитие курсантов, выполняя роль наставника и руководителя, а не простого наблюдателя. Построение отношений между преподавателем и студентом на основе современных педагогических подходов способствует формированию взаимного доверия и профессионального сотрудничества. Активное участие курсантов в образовательном процессе, развитие навыков самостоятельного принятия решений и критического мышления позволяют им действовать более гибко и эффективно в ходе будущей службы. Это приводит к повышению качественных показателей подготовки кадров специального назначения. Одновременно с этим, применение инновационных педагогических технологий положительно влияет и на профессиональное развитие преподавателей. Преподаватели совершенствуют свою педагогическую деятельность, используя новые методы обучения, демонстрируют более адаптивный и гибкий подход к образовательному процессу. Этот фактор создает основу для модернизации и устойчивого развития общей академической среды учебных заведений. Следовательно, инновационные педагогические технологии имеют стратегическое значение в развитии преподавательско-курсантских отношений в специализированных высших учебных заведениях. Систематическое и целенаправленное применение этих технологий обеспечивает формирование профессиональных, ответственных и высококвалифицированных кадров и способствует повышению качества человеческих ресурсов в областях, имеющих стратегическое значение для общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев, Р. М. (2021). Инновационные технологии обучения в высшем образовании. Баку: Наука и образование. – 256 с.
2. Гулиев, Ф. Ш. (2020). Особенности педагогической деятельности в специальных учебных заведениях. Азербайджанский журнал образования, № 4, с. 45–52.
3. Марданов, М. С. (2019). Управление образованием и современные педагогические подходы. Баку: НПИМ образования. – 312 с.
4. Hattie, J. (2015). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge. – 378 p.
5. Salas, E., Tannenbaum, S. I., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. A. (2012). The science of training and development in organizations. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(2), 74–101.
6. Boud, D., & Molloy, E. (2013). *Feedback in Higher and Professional Education*. London: Routledge. – 224 p.
7. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. *Journal on Excellence in University Teaching*, 25(3–4), 85–118.